

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14381174>

ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR YORDAMIDA KADASTR SYOMKALARINI YARATISH

Bozorov Malik Maxmudovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

Bozorovmalik1984@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kadastr syomkasini yaratish uchun zamonaviy geodezik asboblar va dasturiy taminotlar haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье речь пойдет о современных геодезических инструментах и программном обеспечении для создания кадастровой съемки.

Abstract: The article will focus on modern geodetic tools and software for creating cadastral surveys.

Kalit so'zlar: geodezik asboblar. kadastr syomka. GPS. GNSS. Elektron sanoq. gorizontol masofa. taxeometr. 3D skaner.

Ключевые слова: линейные конструкции. структура. tkadastr. железная дорога. туннель. линии электропередач. строительство.

Keywords: linear structures. structure. tkadastr. railway. the tunnel. power lines. construction.

Zamonaviy geodezik asboblar yordamida kadastr syomkalarini yaratish jarayonini ancha samarali va aniq bajarish imkonini beradi. Ushbu asboblar bizga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

GPS/GNSS qabul qiluvchilar:

Aniqlik: Zamonaviy GPS/GNSS qabul qiluvchilar yuqori aniqlik bilan konturlarni koordinatalarni aniqlash imkonini beradi. Ular sun'iy yo'ldoshlardan signal abul qilib, yer yuzidagi nuqtalarning koordinatalarini aniqlaydi.

Tezlik: GPS/GNSS qabul qiluvchilar avtomatlashtirilgan o'lchovlarni olishga imkon beradi, bu esa syomka jarayonini tezlashtirishga sanoqlarni elektron olish imkoniyatini yaratadi.

Ko'p funksiyali: Zamonaviy GPS/GNSS qabul qiluvchilar 3 o'lchamni balandlik, gorizontol masofa va burchakni o'lchashga imkon beradi.

Taxeometr:

Aniqlik: Taxeometrlarda yuqori aniqlik bilan gorizontaal masofa, vertikal masofa va burchak o'lchash imkoniyati bor. Ular lazerli texnologiyadan foydalanin sanoq olodi va o'lchov natijalarini avtomatik tarzda qayta ishlash imkoniyatiga ega.

Tezlik: Taxeometrlar tezkor o'lchov olishga imkoniyatiga ega.

Ko'p funksiyali: Taxeometrlar nuqtalarni aniqlash, yo'lning profilini o'lchash, binolarni skanerlash va boshqa vazifalarni bajarishda ishlatiladi.

3D skanerlar:

Aniqlik: 3D skanerlar ob'ektlarning uch o'lchamli modelini yaratishga mo'ljallangan. Ular ob'ektlarni lazer nuri yordamida skanerlaydi va nuqtalar bulutini yaratish uchun ma'lumotlarni bir yerga jamlaydi.

Tezlik: 3D skanerlar katta hajmli ma'lumotlarni tezkor tarzda to'plash imkoniyatiga ega.

Ko'p funksiyali: 3D skanerlar binolarni, inshootlarni, yer uchastkalarini va boshqa ob'ektlarni skanerlashda keng qo'llaniladi.

Dron yordamida syomka:

Tezlik: Dron yordamida syomka katta hududlarni tezkor tarzda qamrab olish imkoniyatiga ega.

Arzonlik: Dron yordamida syomka an'anaviy usullarga qaraganda arzonroqqa tushadi.

Ko'p funksiyali: Dron yordamida syomka fotosuratlar, videolar va 3D modellarning yaratiladi.

Dasturiy ta'minot:

Ma'lumotlarni qayta ishlash: Zamonaviy dasturiy ta'minotlar geodezik ma'lumotlarni qayta ishlashga, xaritalar yaratishga, 3D modellashtirishga va boshqa vazifalarni bajarishga imkonini beradi.

Avtomatlashtirish: Dasturiy ta'minotlar ko'plab jarayonlarni avtomatlashtiradi, bu esa syomka jarayonini tezlashtirib va xatolarni esa kamaytiradi.

Integratsiya: Zamonaviy dasturiy ta'minotlar turli xil geodezik asboblardan olingan ma'lumotlarni birlashtirishga imkoniyatiga ega.

Kadastr syomkalarini yaratishda zamonaviy geodezik asboblardan foydalanishning afzalliklari:

Yuqori aniqlik: Bu yer uchastkalarining chegaralarini aniqlashda va ularni xaritalashda muhim hisoblanadi.

Tezlik: Bu syomka jarayonini tezlashtiradi va vaqtni tejash.

Samaradorlik: Bu kamroq mehnat sarfi va resurs sarfi talab qiladi.

Ko'p funksiyali: Bu turli xil vazifalarni bajarishga mo'ljallanganlik.

Zamonaviy geodezik asboblardan foydalanish kadastr syomkalarining aniqligi va samaradorligini oshiradi, bu esa yer uchastkalarining to'g'ri va aniq ro'yxatga olinishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Toshpo'latov S.A ., Avchiyev Sh.K ., Kovalev N.V. Oliy geodeziya. O'quv q o' llanm a. T., T A Q I, 2002, 73 bet
2. Avchiyev Sh.K, Toshpo'latov S.A. Amaliy geodeziya. O'quv qoila n m a . 1-qism. T., TA Q I, 2002, 88 bet.
3. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Asadov X.I. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalariga geodezik o'lchashlarni matematik qayta ishlash fanini o'qitish texnologiyalari. Research And Education. 2023/5/30 393-396 betlar.
4. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar.
5. Mirzayev J.O., Ergasheva M., Aniq fanlarni o'qitishning muammolarini nazariy va amaliy ahamiyati. Interpretation and researches. 2024/2/18
6. Mirzayev J.O., Saparova O'.J. Geodezik o'lchashlar va xatolar haqida tushuncha. Research And Education. 2023/4/30 385-388 betlar.
7. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o'lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblardan yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.